

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

ТЕЛЕСКОП ЦЕЙСС-600-ВОСТОЧНЫЙ И НАБЛЮДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВОЙНЫХ ЗВЕЗД

Асфандияров И.М.

*Руководитель проекта,
старший научный сотрудник Астрономического Института им. Улугбека АН РУз*

Хафизов Б.М.

Младший научный сотрудник Астрономического Института им. Улугбека АН РУз

Матеков А.М.

*Младший научный сотрудник Астрономического Института им. Улугбека, АН РУз.
Аспирант Юннанской обсерватории, КАН и Пекинского Университета КАН*

ZEISS-600-EAST TELESCOPE AND OBSERVATIONS OF SPECIAL BINARY STARS

Asfandiyarov I.,

*Head of project, senior researcher Ulugh Beg Astronomical Institute of the
Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan*

Khafizov B.,

*Junior Researcher Ulugh Beg Astronomical Institute of the Uzbekistan Academy of Sciences,
Tashkent, Uzbekistan*

Matekov A.

*Junior Researcher
Ulugh Beg Astronomical Institute of the Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan,
graduate student of Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences (CAS)*

Kunming, China

University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Аннотация

Представлены результаты введения в строй третьего 0.6м телескопа ЦЕЙСС-600-Восточный в обсерватории Майданак, а также результаты автоматизации и оснащения телескопа цифровыми системами контроля и управления. Получены результаты первого света тестирования оптики телескопа по звезде Арктур и оценка точности ведения по звездному полю с длительной экспозицией до 300 сек. Проведены мониторинговые BVRI фотометрические наблюдения избранных специальных двойных звезд для оценки возможностей и эффективности наблюдений по международным научным проектам.

Abstract

The results of the run of the third 0.6m telescope ZEISS-600-East at the Maidanak Observatory are presented, as well as the results of automation and equipping the telescope with digital monitoring and control systems. The results of the first light testing of the telescope optics on the star Arcturus and an assessment of the accuracy of tracking on the star field with a long exposure of up to 300 sec were obtained. BVRI photometric monitoring observations of selected special double stars were carried out to assess the capabilities and effectiveness of observations for international scientific projects.

Ключевые слова: Телескоп, автоматизация, цифровое управление, фотометрические наблюдения, двойные звезды.

Keywords: Telescope, automation, digital control, photometric observations, double stars.

Ввод в строй новых телескопов в обсерватории Майданак обладающей хорошим астроклиматом и большим количеством ясных ночей в году [1, 2], а также усовершенствование механики и управления телескопов с применением современной электронной элементной базы позволит более эффективно проводить актуальные астрофизические исследования, как по локальным, так и по международным проектам.

В 2023г. в обсерватории Майданак был полностью введен в строй телескоп ЦЕЙСС-600-Восточный с диаметром главного зеркала 0.6м и оснащен ПЗС камерой FLI для наблюдений специальных двойных звезд в рамках совместного международного научного проекта. Данный телескоп стал третьим малым рабочим телескопом в обсерватории Майданак наряду с телескопами ЦЕЙСС-600-Северный и ЦЕЙСС-600-Южный.

Рисунок 1. Башня телескопа Цейсс-600-Восточный в обсерватории Майданак

Эффективность наблюдений на телескопах обсерваторий возможно существенно повысить разработкой и внедрением ряда современных систем с цифровым управлением и контролем наблюдений таких как: система контроля и чистки главного зеркала(СЧЗ), лазерная система юстировки(ЛСЮ-6) зеркал, цифровой генератор частоты(ЦГЧ-50), цифровая система тонкой коррекции(СК-ЕТ60) с пультом управления(ПУ) и специализированным про-

граммным обеспечением(ПО) управления, удаленный контроль(УК) компьютера наблюдений по сети Internet и др.

Создание новых цифровых систем управления, а также усовершенствования имеющихся механики ЦЕЙСС-600-Восточный необходимы с целью повышения качества и стабильности мониторинговых ПЗС наблюдений, получаемых по международному проекту, а также для возможности внедрения скоростного дистанционного и автоматического управления с контролем в удаленном режиме.

Рисунок 2. Телескопа Цейсс-600-Восточный после установки, ремонта и капитальной профилактики

В обсерватории Майданак возможно повсеместное внедрение системы тонкой цифровой коррекции СК телескопов с новыми двигателями. Это позволит скомпенсировать систематические смещения и стабилизировать изображения, улучшив качество seeing, при длительных экспозициях до 300-600 сек., необходимых также при наблюдениях гравитационных линз[3] и довести длительность экспозиций до 1800-3600 сек.(0.5-1 час) необходимых для возможных спектральных наблюдений и измерений лучевых скоростей двойных звезд.

Также, в обсерватории Майданак для возможности постоянного поддержания чистоты главных зеркал и максимальной проникающей способности телескопов, необходимо усовершенствование и

внедрение бесконтактной системы чистки зеркал СЧЗ. Опыт последних лет показал, что чистка зеркал и фильтров ПЗС раз в год повышает поток и проникающую телескопа АЗТ-22 до 2-3 раз. Некоторые из вышеперечисленных устройств цифровых системы управления уже внедрены и тестируются на малых телескопах в обсерватории Майданак.

Также необходимо отметить наличие в обсерватории Майданак бесперебойного резервного электропитания для телескопов от солнечной фотоэлектрической станции(ФЭС) на 20 кВт установленной совместно с НАОС(Китай) что позволило проводить на телескопе ЦЕЙСС-600-Восточный непрерывные мониторинговые наблюдения двойных звезд в рамках совместного проекта[4].

Рисунок 3. Оценка качества алюминиевого покрытия после чистки главного 0.6м зеркала телескопа Цейсс-600-Восточный

На телескоп ЦЕЙСС-600-Восточный работы по введению в строй в обсерватории Майданак были начаты в мае-июне 2022 г. На телескопе были проведены ряд работ и получены ряд результатов: проведена чистка главного вторичного зеркал и оптики гида с разработанной системой СЧЗ, проведена капитальная профилактики и ремонт всей механики наведения и тонкой коррекции, изготовлена

система крепления ПЗС камеры с электрической изоляцией от телескопа, установлена полярная ось телескопа, проведена тонкая настройка механики оси- α и устранено биение винта по тестовым ПЗС кадрам, подключена разработанная цифровая система генератора частоты СКЧ-50 часового ведения, установлена и протестирована система тонкой коррекции(СК-ЕТ60).

Рисунок 4. Система цифровой коррекции (СК-ЕТ-60) телескопа Цейсс-600-Восточный

Также на телескопе для тестирования оптики получен первый свет по звезде Арктур и звездного поля с длительной экспозицией 300 сек. По научной программе получены непрерывные 4-5 часовые

тестовые мониторинговые наблюдения специальных двойных переменных звезд в рамках совместного проекта с Юннанской обсерваторией[5].

Рисунок 5. Звезда Арктур(слева) - первый свет с телескопа Цейсс-600-Восточный и звездное поле с экспозицией 300 секунд

В рамках совместного проекта планируется проведение наблюдения и исследования трех групп специальных затменно-двойных звезд: 1) Полу-раздельные затменно-двойные с очевидным характером переноса массы 2) Глубоко-контактные двойные с малым отношением масс; 3) Осциллирующие затменно-двойные типа Алголя (оЕАs).

Большое количество затменно-двойных звезд наблюдалось в ходе нескольких фотометрических обзоров по всему миру, и многие из них наблюда-

лись с помощью Многообъектного оптоволоконного спектроскопического телескопа большой площади неба LAMOST в Китае, который значительно заполняет пробел для спектров затменно-двойных звезд[6,7]. Множество параметров звездной атмосферы такие как: эффективная температура (T_{eff}), гравитационное ускорение ($\log(g)$), металличность ($[\text{Fe}/\text{H}]$) и радиальная скорость (V_r), были получены на основе спектроскопических исследований LAMOST, которые в значительной степени стимулируют развитие звездной физики.

Рисунок 6. ПЗС кадр наблюдения затменно-двойной звезды TIC308071642

Целью проведения планируемых мониторинговых фотометрических BVRI наблюдений на телескопах Майданакской обсерваторий является де-

тальные исследования избранных специальных переменных звезд, имеющих спектры для изучения звездной физики и эволюции двойных взаимодействующих звезд.

Рисунок 7. BVRI фазовые кривые блеска затменно-двойных звезд по наблюдениям с телескопа ЦЕИСС-600-Восточный

Выводы

Автоматизация, цифровое управление телескопами обсерваторий и внедрение IT-технологий позволяет существенно увеличить эффективность наблюдательных научных программ. Участие в международных проектах требует проведения более интенсивных наблюдений возможных с помощью внедрения дистанционного управления и цифровой техники в обсерваториях.

Список литературы

1. Ehgamberdiev, S. A., Baijumanov, A. K., Ilyasov, S. P., Sarazin, M., Tillayev, Y. A., Tokovinin, A. A., Ziad, A., The astroclimate of Maidanak Observatory in Uzbekistan // *Astronomy and Astrophysics Supplement*, 2000 v.145, p.293-304
2. Ehgamberdiev Sh., Modern astronomy at the Maidanak observatory in Uzbekistan, // *Nature Astronomy*, vol.2, pp. 349-351, May 2018
3. L.J. Goicoechea, B.P. Artamonov, V.N. Shalyapin, et al., Liverpool-Maidanak monitoring of

the Einstein Crossin 2006–2019-I. Light curves in the gVrRI optical bands and microlensing signatures // *Astronomy & Astrophysics*, 2020, 637, A89

4. Sh A Ehgamberdiev, IM Asfandiyarov, RA Salyamov, et al., Solar Photoelectric Power Station of Maidanak Observatory and the Power Efficiency of Astronomical Telescopes // *Journal Applied Solar Energy* 2018/5,V54, Issue 3, pp 220-223

5. Azizbek Matekov, Fangbin Meng, Ildar Asfandiyarov, LiYing Zhu, Linjia Li, New results of the two low-mass ratio overcontact binaries V1309 Her and AS CrB, // *New Astronomy*, 2022

6. Cui, X.-Q., Zhao, Y.-H., Chu, Y.-Q., et al., 2012. The Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST). *Research in Astronomy and Astrophysics* 12, 1197–1242.

7. Luo, A.-L., Zhang, H.-T., Zhao, Y.-H., et al., 2012. Data release of the LAMOST pilot survey. *Research in Astronomy and Astrophysics* 12, 1243–1246.